

***Sargassum natans* (Linnaeus) Gaillon (OCROPHYTA: PHAEOPHYCEAE), NUEVA ADICIÓN PARA LA FICOFLOTA DE VENEZUELA**

***Sargassum natans* (Linnaeus) Gaillon (OCROPHYTA: PHAEOPHYCEAE), NEW ADDITION TO THE PHYCOLOGICAL FLORA OF VENEZUELA**

ALBERYS DEL VALLE GARCÍA¹, JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ REYES^{2,*}, YURAIMA DEL VALLE GARCÍA-GONZALEZ¹,
 YOARLIS DEL VALLE FERNÁNDEZ¹

*Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta, ¹Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar,
²Centro Regional de Investigaciones Ambientales, Isla de Margarita, Venezuela*

*Correspondencia: Julio César Rodríguez Reyes , E-mail: juliorod58@gmail.com / juliorod58@hotmail.com

RESUMEN

El alga parda *Sargassum natans*, forma agrupaciones de talos pelágicos, encontrándose además, en las arribazones de macroalgas que ocurren eventualmente en la región del Caribe. En este trabajo, se reporta una nueva especie para la ficoflora venezolana, con aportes a la descripción de algunas estructuras vegetativas de una población de *S. natans* encontrada en el sector La Caracola de Playa Moreno, isla de Margarita, durante el mes de abril de 2018. Tres ejemplares fueron recolectados, preservados en formaldehído al 4%. El análisis de las estructuras vegetativas, mediante lupa estereoscópica, reveló la presencia de ramas laterales densamente ramificadas con abundantes neumatóforos que presentan apéndices aciculares o una proyección similar a filoides y la ausencia de alas laterales en el pedicelo de los mismos, los filoides con bordes dentados con pocos o ningún criptostomas en la lámina lo que permitió la determinación de la especie como *Sargassum natans* (Linnaeus) Gaillon, perteneciente a la familia Sargassaceae Kutzing. Esta especie no había sido registrada en la zona marino-costera de Venezuela, por lo que se amplía el área de distribución en el Mar Caribe.

PALABRAS CLAVE: Sargassaceae, estructura vegetativa, arribazones de macroalgas, isla de Margarita.

ABSTRACT

The brown alga, *Sargassum natans*, forms groups of pelagic thalli, and is also found in the macroalgae barrages that eventually occur in the Caribbean region. In this work, a new species for the phycological flora of Venezuela is reported, with contributions to the description of some vegetative structures of a population of *S. natans* found in the sector La Caracola of Moreno Beach, Margarita Island, during the month of April 2018. Three specimens were collected and preserved in 4% formaldehyde. The analysis of the vegetative structures by means of a stereoscopic microscope, revealed the presence of densely divided lateral branches with abundant pneumatophores that presented acicular appendages or a phylloides-like projection, and the absence of lateral wings on their pedicels, the phylloids with toothed edges and few or no cryptostomes on the sheets, which allowed the identification of the specie as *Sargassum natans* (Linnaeus) Gaillon, belonging to the family Sargassaceae Kutzing. This species had not been recorded in the marine-coastal zone of Venezuela, so its distribution is expanded in the Caribbean Sea.

KEY WORDS: Sargassaceae, vegetative structures, macroalgae blooms, Margarita Island.

La familia Sargassaceae consta de 26 géneros, siendo uno de ellos el género *Sargassum* C. Agardh. Tiene 550 especies, de las cuales el género *Sargassum* contiene más de 400 especies descritas, considerándose como el de mayor número de taxa en el phylum Ocrophyta (Yoshida 1983, Mattio *et al.* 2008).

El género *Sargassum* representa uno de los más importantes desde el punto de vista taxonómico, ecológico, económico y cultural dentro de las algas pardas (Phillips 1995). A nivel mundial, se encuentra ampliamente distribuido desde regiones tropicales

hasta las templadas (Wynne 2017), donde contribuye significativamente a la biomasa de las zonas costeras, aprovechándose en la producción de alimentos, sustrato para la colonización de otras algas y refugio de animales marinos (Kilar *et al.* 1992, Martin-Smith 1992). En las zonas tropicales y subtropicales del Atlántico occidental se han registrado 19 especies (Wynne 2017), de las cuales 12 han sido citadas para el Caribe colombiano, incluyendo las especies flotantes del Mar de los Sargazos (*S. fluitans* Borgesen y *S. natans* (L.) Gaillon) (Gavio y Santos-Martínez 2018).

En Venezuela se han registrado 18 especies y 10 variedades del género *Sargassum* (Web Ficoflora Venezuela 2019), de las cuales, 11 especies (61,11%) y tres variedades (30%) se han encontrado en el estado Nueva Esparta (Velásquez-Boadas y Rodríguez 2012, Rodríguez *et al.* 2013). Sin embargo, entre estas especies, *Sargassum natans* no ha sido reportada en la costa venezolana, por lo que en este trabajo se describe taxonómicamente como una nueva especie del género *Sargassum* para la ficoflora del país, encontrada en arribazones y flotando libremente en el sector Playa Moreno (La Caracola) de la isla de Margarita (estado Nueva Esparta).

Los ejemplares fueron recolectados en playa Moreno (10°56'25,52"N y 63°48'25,82"O), sector La Caracola, en la isla de Margarita que junto con las islas Coche y Cubagua forman el estado Nueva Esparta, Venezuela (Fig. 1). El material fue obtenido de arribazón de macroalgas, colocados en bolsas plásticas e introducidas en cavas refrigeradas para su

traslado al laboratorio de Ecología del Centro Regional de Investigaciones Ambientales, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente, donde se practicaron observaciones directas, cortando con hojillas secciones delgadas de los filoides y cauloides, que estructuran el talo y realizando posteriormente squash para visualizar. Para tal fin se utilizó lupa estereoscópica marca Motic modelo BA400. Parte del material ficológico se preservó en formaldehído al 4%, para posteriores estudios anatómicos. Las exsiccatas de tres ejemplares, recolectados en el mes de abril de 2018, están depositadas en el Herbario Mirella Aponte del Centro Regional de Investigaciones Ambientales, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente (CRIA-UDONE).

La determinación de las muestras recolectadas se basó en Littler y Littler (2000), Dawes y Mathieson (2008) y Széchy *et al.* (2012). La clasificación taxonómica se actualizó según Guiry y Guiry (2019).

Figura 1. Ubicación geográfica relativa de la estación de muestreo en Playa Moreno, sector la Caracola (●), Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Taxonomía

Phylum Ocrophyta Cavalier-Smith, 1995:37

Clase Phaeophyceae Kjellman, 1891:176

Subclase Fucophycidae Cavalier-Smith, 1986:341

Orden Fucales Bory, 1827:62

Familia Sargassaceae Kützing, 1843:349,359

Género *Sargassum* Agardh, 1820, nom. et typ. vons.

Sargassum natans (Linnaeus) Gaillon, 1828:355 (Fig. 2).

Material examinado

Se examinaron tres especímenes (0138, 0139, 0140) recolectados en Playa Moreno, Sector La Caracola (isla de Margarita).

Descripción

Forman grupos de talos pelágicas de color marrón claro a dorado, presentando ejes lisos, delgados y ondulados, con numerosas ramificaciones laterales

de primer a tercer orden, densas y enredadas, con abundantes neumatóforos (Fig. 2A). Filoides lineares y estrechos de 2,0-3,0 cm de longitud y 2,2-4,0 mm de ancho, ápice agudo u obtuso, con márgenes dentados, lámina sin criptostomas y vena central no prominente (Fig. 2B), unidos en espiral a los ejes de las ramificaciones por un corto pedicelo con base simétrica. Neumatóforos lisos, comúnmente esféricos u ovalados (Fig. 2C-D), de 3,0 a 4,0 mm de diámetro con pedicelos largos, cilíndricos, de 2,5 a 4,0 mm de longitud, abundantes a lo largo de las ramificaciones laterales de los ejes de diferentes órdenes, solitarios, en pares o en número de tres dispuestos alternadamente en un eje principal e inserto en la base de los filoides, típicamente terminando en un apéndice acicular (espina) o algunas veces en una proyección delgada, similar a un filoide liso de 3 a 8 mm de longitud (Fig. 2C_a-D_a). Los especímenes examinados no presentaron receptáculos.

Figura 2. Estructuras morfológicas de *Sargassum natans*. A. Hábito. B. Filoides con márgenes dentados. C. Ramificación lateral con neumatóforos terminando en apéndice acicular (espina). D. Neumatóforos con diversas formas de apéndices aciculares. a. apéndice terminal acicular (espina).

Comentarios

Sargassum natans tiene una amplia distribución

geográfica, reportada en América Central, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, sureste y suroeste de las costas de Asia, África y Europa,

incluidas las islas del Caribe y el Océano Atlántico (Guiry y Guiry 2019). En América del Sur fue reportada por primera vez en las costas de Brasil y publicada en la lista florística por Taylor (1931), basado en las descripciones de *Sargassum bacciferum* (Turner) C. Agardh realizada por Martens (1870). En Colombia, Gavio *et al.* (2015), Gavio y Santos-Martínez (2018) reportaron a *Sargassum natans* para la isla de San Andrés.

El nombre de *Sargassum bacciferum* es actualmente un sinónimo taxonómico de *Sargassum natans* (Guiry y Guiry 2019). Comúnmente, forma agrupaciones masivas o arribazones que se distribuyen por el Atlántico tropical y el Mar Caribe, Sierra Leona y el Golfo de Guinea (ONU-PNUMA 2018). En este trabajo, *Sargassum natans*, encontrado en un arribazón de macroalgas, ocurrido en playa Moreno, sector La Caracola de la isla de Margarita (Venezuela) presentó ejes primarios laterales del talo con densas ramificaciones, algunos flotando libremente a través de abundantes neumatóforos. Estas características coinciden con el hábito indicado para esta especie por Széchy *et al.* (2012) en las costas de Brasil, Muñoz (2013) y Komoe *et al.* (2016) al oeste de África y Gavio y Santos-Martínez (2018) en el Caribe colombiano.

Con base en las características morfológicas y merísticas del *Sargassum natans* encontrado en Playa Moreno (isla de Margarita, Venezuela), según el ancho y bordes dentados de los filoides, las densas ramificaciones de las ramas laterales, la presencia de abundantes neumatóforos a menudo con apéndices espinosos o proyecciones similares a filoides y la ausencia de estructuras de fijación coinciden con las descripciones de los especímenes encontrados en el Océano Atlántico Norte. Los ejemplares hallados en Brasil (Széchy *et al.* 2012) presentan similitudes con los de este trabajo en lo que respecta a la ausencia de espinas en los ejes del talo, además en la longitud y el ancho de los filoides. Sin embargo, los especímenes recolectados en la zona de estudio difieren de los descritos para el Caribe y Florida (USA) por Taylor (1960), Schneider y Searles (1991), Littler y Littler (2000) y Dawes y Mathieson (2008) con relación a la presencia de espinas en los ejes de las ramas laterales primarias y la longitud de los filoides, siendo más cortas que las descritas por estos autores.

En el campo, *Sargassum fluitans* es la especie más parecida a *Sargassum natans*, siendo muy difícil de diferenciarlas una vez que ocurren en la zona costera (Shapiro 2004). Predominan en las comunidades de algas pelágicas que provienen del

Mar de los Sargazos en el Océano Atlántico Occidental (Wynne 2017), llegando directa o indirectamente en los eventos de arribazones a la zona marino costera de México, Brasil (Sissini *et al.* 2017) e islas del Caribe, específicamente en Cuba (Moreira y Alfonso 2013), República Dominicana (Fernández *et al.* 2017) y San Andrés, Colombia (Gavio *et al.* 2015, Gavio y Santos-Martínez 2018).

Las poblaciones de *Sargassum fluitans* y *Sargassum natans* se asemejan en cuanto a la reproducción por fragmentación vegetativa, no presentan estructuras de fijación, las ramas laterales son densamente ramificadas, un gran número de neumatóforos abundan por todas las ramificaciones laterales, los filoides presentan bordes dentados con pocos o ningún criptostomas en la lámina (Taylor 1960, Schneider y Searles 1991, Littler y Littler 2000, Dawes y Mathieson 2008). Ambas especies se distinguen en cuanto a la presencia de apéndices aciculares o una proyección similar a filoides en los neumatóforos y la ausencia de alas laterales en el pedicelo de estos en *Sargassum natans* (Little y Little 2000, Komoe *et al.* 2016). Estas características diferenciales apoyan la consideración de que los ejemplares encontrados en playa Moreno, sector La Caracola, isla de Margarita corresponden a *Sargassum natans*, representando el primer reporte para la costa venezolana.

La caracterización morfológica y merística de las estructuras vegetativas como la ausencia de apéndices de fijación, las ramas laterales densamente ramificadas con abundantes neumatóforos, los filoides con bordes dentados con pocos o ningún criptostomas en la lámina y la ausencia de alas laterales en el pedicelo de los neumatóforos permitieron la determinación de la especie *Sargassum natans*, la cual resultó ser un nuevo registro para la zona marino-costera de Venezuela, ampliándose el área de distribución en la región del Caribe del Océano Atlántico Occidental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DAWES CJ, MATHIESON AC. 2008. The seaweeds of Florida. Gainesville, Florida, University Press of Florida, Miami, USA, pp. 592.
- FERNÁNDEZ F, BOLUDA CJ, OLIVERA J, GUILLERMO LA, GÓMEZ B, ECHAVARRÍA E, GÓMEZ AM. 2017. Análisis elemental prospectivo de la biomasa algal acumulada en las costas de la República Dominicana durante 2015. Revista Centro Azúcar. 44(1):11-22.

- GAVIO BA, SANTOS-MARTÍNEZ A. 2018. Floating *Sargassum* in Serranilla Bank, Caribbean Colombia, may jeopardize the race to the ocean of baby sea turtles. *Acta Biolo. Colomb.* 23(3):311-314.
- GAVIO B, RINCÓN-DÍAZ MN, SANTOS-MARTÍNEZ A. 2015. Massive quantities of pelagic *Sargassum* on the shores of San Andrés Island, Southwestern Caribbean. *Acta Bot. Colomb.* 20(1):239-241.
- GUIRY MD, GUIRY GM. 2019. Algae base: world-wide electronic publication. Galway: National University of Ireland. Disponible en línea en: <http://www.algaebase.org/>. (Acceso 21.04.2019).
- KILAR JA, HANISAK MD, YOSHIDA T. 1992. On the expression of phenotypic variability: Why is *Sargassum* so taxonomically difficult? *In*: ABBOTT IA. (Ed.). *Taxonomy of Economic Seaweeds: With reference to some Pacific and Caribbean species, III*. California Sea Grant College Program, University of California, La Jolla, California, USA, pp. 95-117.
- KOMOE K, SANKARE Y, FOFIE NGBY, BAMBA A, SAHR AGS. 2016. Taxonomic study of two species of *Sargassum fluitans* (Börjesen) Börjesen and *Sargassum natans* (Linnaeus) Gaillon (brown algae) collected in Cote d'Ivoire coasts, West Africa. *Nat. Sci.* 14(10):50-56.
- LITTLER SD, LITTLER M. 2000. *Caribbean Reef Plants*. Off Shore Graphics, Inc. Washington, DC, USA, pp. 542.
- MARTENS GV. 1870. *Conspectus Algarum Brasiliaehactenusdetectarum*. *Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist.* 2:297-314.
- MARTIN-SMITH KM. 1992. Seasonal variation in tropical benthic *Sargassum* and associated motile epifauna. *In*: RICHMOND RH. (Ed.). *Proceedings of the Seventh International Coral Reef Symposium, 22-27 June 1992, Guam, Micronesia, Vol. 2*. University of Guam Marine Laboratory, Mangilao, Guam, pp. 881-886.
- MATTIO L, PAYRI CE, STINGER-POUVREAU V. 2008. Taxonomic revision of *Sargassum* (Fucales, Phaeophyceae) from French Polynesia based on morphological and molecular analyses. *J. Phycol.* 44(6):1541-1555.
- MOREIRA A, ALFONZO G. 2013. Inusual arribazón de *Sargassum fluitans* (Börjesen) Börjesen en la costa centro-sur de Cuba. *Rev. Invest. Mar.* 33(2):17-20.
- MUÑOZ AN. 2013. Composición taxonómica y abundancia de la macrofauna asociada a *Sargassum* (Phaeophyceae: Fucales) flotantes en el sistema arrecifal veracruzano, suroeste del Golfo de México. Veracruz, México: Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana [Disertación Grado Maestría en Ecología y Pesquerías], pp. 85.
- PHILLIPS N. 1995. Biogeography of *Sargassum* (Phaeophyta) in the Pacific basin. *In*: ABBOTT IA. *Taxonomy of Economic Seaweeds: with reference to some Pacific and Caribbean species, V*. California Sea Grant College Program, University of California, pp. 107-144.
- ONU-MEDIO AMBIENTE. 2018. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Brote de *Sargassum* en el Caribe: Retos, oportunidades y situaciones regionales. UNEP (DEPI)/CAR WG.40/INF. 8, pp. 16.
- RODRÍGUEZ RJC, SALAZAR CMV, GUILARTE BAJ, VELÁSQUEZ-BOADAS A. 2013. Macroalgas béticas marinas de Playa Guacuco, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 36(2):163-182.
- SCHNEIDER CW, SEARLES RB. 1991. *Seaweeds of the Southeastern United States; Cape Hatteras to Cape Canaveral*. Durham, Duke University Press, Miami, USA, pp. 553.
- SHAPIRO L. 2004. *Sargassum natans* (L.) Gaillon. EOL Special rapid response. Florida, USA, pp. 18.
- SISSINI NM, BARBOSA MB, MENEZES SMT, LUCENA MB, OLIVEIRA MC, GANG LIU JG, OLIVEIRA BE, MILSTEIN F, GUSMAO JE, MARTINELLI-FILHO C, ALVES-LIMA P, COLEPICOLA G, AMEKA K, GOUVEA L, TORRANO-SILVA B, NAUER F, CASTRO JM, BONOMI BJ, RIG L, RIOSMENA-RODRÍGUEZ R, MELLO TJ, COSTA LLV, HORTA PA. 2017. The floating *Sargassum* (Phaeophyceae) of the South Atlantic Ocean likely scenarios. *Phycol.* 56(3):321-328.
- SZÉCHY M, GUEDES PM, BAETA-NEVES MH, OLIVEIRA EN. 2012. Verification of *Sargassum natans* (Linnaeus) Gaillon (Heterokontophyta: Phaeophyceae) from the Sargassum Sea off the coast of Brazil, western Atlantic Ocean. Check

List. 8(4):638-641.

TAYLOR WR. 1931. A synopsis of the marine algae of Brazil. *Revue Algologique*. 5(1):279-313.

TAYLOR WR. 1960. Marine algae of the eastern and subtropical coast of the Americas. Ann Arbor: The University of Michigan Press, Michigan, USA, pp. 870.

VELÁSQUEZ-BOADAS AJ, RODRÍGUEZ RJC. 2012. Catálogo: macroalgas y macrófitas acuáticas del estado Nueva Esparta, Venezuela. *EcoCria*. (12-13):1-145.

WEB FICOFLORES VENEZUELA. 2019. Catálogo digital de la Ficoflora de Venezuela. Publicación

electrónica, Universidad Central de Venezuela, Caracas. GÓMEZ S, CARBALLO-BARRERA Y, GARCÍA M, GIL N. (Ed.). Disponible en línea en: <http://www.ciens.ucv.ve/ficofloravenezuela>. (Acceso 21.04.2019).

WYNNE MJ. 2017. A checklist of benthic marine algae of the tropical and subtropical Western Atlantic: Fourth revision. *Nova Hedwigia Beihefte*. 116:1-202.

YOSHIDA T. 1983. Japanese species of *Sargassum* subgenus *Bactrophyucus* (Phaeophyta, Fucales). *J. Fac. Sci. Hokkaido Univ. Series 5 (Botany)*. 13(2):99-246.